

“ТАБАҚОТ” АСАРЛАРИНИНГ ИСЛОМ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДАГИ ЎРНИ

Қ.Т.Зоҳидов

т.ф.н., доцент

Янги аср университети ректори

Аннотация: Ушбу мақолада Табақот жанрининг ислом тарихини ўрганишдаги тутган ўрни, табақот асарларини ёритган муаллифлар ҳамда бу асарлардаги маълумотларнинг ҳаққонийлик асослари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: табақот, сийра, ибн Хаййот, ал-Балазурий, ат-табақот ал-кубро, ансоб ал-ашроф, насабнома.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль жанра Табакат в изучении исламской истории, авторы произведений Табакат, а также основы достоверности информации в этих произведениях.

Ключевые слова: табакат, сира, ибн Хайят, ал-Балазури, ат-табакат ал-кубра, ансаб ал-ашраф, генеалогия.

Муҳаммад пайғамбар (صلی اللہ علیہ وسلم) ҳаётлари ва илк ислом тарихини мукамал ёритиш мақсадида сийрашунослик билан бир қаторда табақот жанри ҳам бирга ривожланди. Араб тарихшунослигида табақот биографик жанрининг махсус тармоғини ташкил этиб, авлодлар бўйича, энг дастлабкидан сўнггисигача (Пайғамбар (صلی اللہ علیہ وسلم) саҳобалари, тобеъинлар, табаъа тобеъинлар ва б.) жойлаштирилган. Регионал тамоилга ҳам риоя қилинган – материал шаҳарлар, алоҳида мавзелар ва халифаликни ташкил этган вилоятлар (баъзан бутун ислом дунёси) бўйича тақсимланган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, табақот жанри ҳадис илми эҳтиёжларини тўла қондиришга мўлжалланган. У ислоднинг ҳаққонийлик даражасини аниқлашда энциклопедия вазифасини бажарган. Ислоднинг дастлабки даврида табақот жанри асосан ҳадис билимдонлари ва фақиҳларга бағишланган. Бироқ маданий эҳтиёж ва илм-фан тараққиёти кейинчалик турли касб ва даражадаги шахсларнинг (шоирлар, адиблар, котиблар, вазирлар, тилшунослар, табиблар, донишмандлар, ваъзхонлар, қорилар, фақиҳлар, суфийлар ва б.) авлодларини хронологик тартибдаги табақотлари пайдо бўлишига имкон берди.[1,16 б]

Мазкур жанр бўйича ижод қилган муаллифларнинг йирикларидан Халифа ибн Хаййотни кўриш мумкин. Унинг “Солнома тарих”и бизгача етиб келган асарлари ичида энг қадимийсидир. Унгача ёзилган солнома асарлар афсуски, бизгача етиб келмаган. Ушбу

асарда келтирилган маълумотларнинг аниқлиги ва ишончилиги алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, муаллифнинг муҳаддислар мактабига мансублиги асарда келтирилган маълумотларнинг аслийлигини таъминлайди. У асарида келтирилган маълумотларни санадларига алоҳида эътибор беради. Ибн Хаййот волийлар ва қозиларни аниқ ишлаган даврларни шакллантириш мақсадида уларнинг жадвалига алоҳида эътибор қаратган. Муаллиф халифаликдаги ички беқарорлик ва фуқаролар урушига сабаб бўлган халифа Усмон ибн Аффоннинг раҳбарлик даврида юзага келган ички фитналарни келтириб чиқарган омилларга алоҳида тўхталиб ўтади. Оқибатда унинг бу тадқиқоти аҳл ас-сунна ва ал-жамоа қарашларида ушбу ҳодисаларга халифа Усмон ибн Аффоннинг ҳаракатларини қуватловчи фикрлар пайдо бўлишига асос бўлди. У ўз китобида муҳаддислар томонидан келтирилган ривоятларни кўплаб келтиргани учун унинг асари илк ислом тарихини ўрганувчилар учун асосий ишончли манба сифатида гавдаланадиган бўлди. У танлаган маълумотлар турли фикр эгаларининг қарашларини бир нуқтада жамлашга муваффақ бўлди. [2, 58 б]

Шунингдек, бизгача табақот бўйича етиб келган энг илк асар Ибн Саъд (168/784-231/845)нинг “Китоб ат-табақот ал-кубро”сидир. Асарда ҳадислар ривоят қилган 4250 шахс, саҳоба, тобеъин ва улардан кейинги шахслардан то муаллифнинг устозларигача бўлган ҳадис ривоят қилувчиларнинг таржимаи ҳоллари ҳақидаги маълумотлар келтирилган. У халифалар, амирлар, кўмондонлар ва бошқа таниқли шахслар, уларнинг мартабалари, халқий ва хулқий сифатлари, кийим-бошлари ва урф-одатларини тўлиқ баён этади. У сиёсий, ижтимоий ва маданий тарих борасида аниқ маълумотлар беради. Асар саҳоба ва тобеъинларнинг таржимаи ҳолларини кейинги тарихчиларга (мутаххирин) нисбатан кўпроқ маълумот беради. Ибн Саъд муҳаддислар орасидан ишончиларининг маълумотларига таянганлиги учун бу асарнинг аҳамияти ошди. Шунингдек, муаллифни Ҳишом ибн ал-Калбий (120/738-206/821 йиллар) ва Муҳаммад ибн Умар ал-Воқидий (130/747-208/823 йиллар) каби хабарлари заиф тарихчилардан ҳам маълумотлар олганлиги учун танбеҳга учраган. Бунинг натижасида баъзи тадқиқотчилар орасида “муаллифнинг асарлари ал-Воқидийнинг заиф маълумотлари билан тўла”, деган фикрлар учраб туради [4, 151 б]. Лекин, ал-Воқидийнинг табақот жанрига бағишланган асаридаги маълумотларни Ибн Саъд ўз асарига ишончли деб ҳисоблаганларини киритган холос. Аммо, Ибн Надимнинг фикрини маъқуллаб, Ибн Саъднинг бу асарини ал-Воқидийнинг маълумотлари асосида ёзилган китоб дейиш унга нисбатан адолатсизлик бўлади. Чунки, Ибн Саъд бошқа жуда кўплаб манбалардан ҳам унумли фойдалана олган. Хатто унинг “ат-Табақот ал-кубро” асарида келтирилган устозлари сони 60 дан ортади. Уларнинг кўплари таниқли муҳаддислардан. Унинг Абу Нуайм ал-Фадл ибн Дукайн (131/748-219/834

йиллар), Аффон ибн Муслим (134/751-220/835 йиллар) Убайдуллоҳ ибн Мусо ал-Абсий (120/738-213/828 йиллар) ва Маън ибн Исо ал-Ашжаъий (ваф. 198/813 й.) лардан нақл қилган маълумотлар ал-Воқидийникидан кўпроқдир. Шу билан бирга муаллиф булардан ташқари кўплаб ишончли муҳаддислардан ривоят қилганлиги, унинг асаридан маълум. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, ибн Надимнинг Ибн Саъдга нисбатан билдирган фикрига қўшилиб бўлмайди.

Табакот жанрининг йирик вакилларида бири ал-Балазурий Аҳмад ибн Яхё ибн Жобир (205/820-279/892 йиллар) бўлиб, Бағдодда ўсиб улғайган. Оиласининг аксарият аъзолар ўз даврида котиблик билан шуғулланганлар. Табиийки, бу касб унга ҳам бу мерос бўлиб қолди. У илм излаш мақсадида кўплаб шаҳарларга илмий сафарлар уюштирди. Тарихчилар орасида унинг “ал-Балазурий” насаби ҳақида турли ихтилофлар учраб туради. Масалан, Ибн ан-Надимнинг фикрича, у балазур ўсимлиги уруғидан билмасдан еб қўйган ва оқибатда рухий хасталикка чалинган ва шу туфайли “ал-Балазурий” нисбаси берилган [4, 153 б]. Аммо Йақутий Жаҳшийорининг фикрини маъқуллаб, унинг бобоси ҳам шу нисба билан номланганлигини таъкидлайди. Аҳмадга ал-Балазурий нисбасини берилишига асосий сабаб унинг бобоси ўрта асрлардан Тохаристон таркибига кирган Афғонистоннинг Бағлон вилоятида Балазур номли худуддан араб юришлари натижасида Бағдодга келиб қолганлигини таъкидлайди. Айнан мана шу далил унинг оиласида кўш тиллик муҳит мавжудлигига далолат қилади. Шунингдек, у “Фут уҳ ал-булдон” асарида келтирган форсий атамалар ва Эрондаги вилоятларнинг форсча номларини тўғри талқин қилинганлиги бу фикрга далил бўла олади. Зеро, унинг форс тилидан кўплаб асарларни араб тилига таржима қилганлиги тарихий ҳақиқатдир. Жумладан, “Аҳд Ардашер” (Ардашер васияти) китобини таржима қилиб, уни назм ҳолатига келтирган. [3, 47 б]

У тўплаган маълумотларнинг аниқлиги ва тарихий жараёнларнинг кенглиги жиҳатидан ат-Табарийнинг асарларидан кейинги ўринга қўйилади. Лекин, унинг “Ансоб ал-ашроф” асаридаги ривоятларнинг сараланганлиги, иснодларнинг ишончилиги “сиқат” ва “сидқ” аҳли келтирган ривоятлар билан мувофиқ келиши жиҳатидан ат-Табарийнинг тарихидан кўра ишончлироқдир. “Ансоб ал-ашроф” асари насаблар асносида ислом тарихини ҳам ўз ичига олган. Асарнинг бошланишида Қурайш қабиласи уруғлари, оилалар ва бошқа араб қабилаларининг наслари ёритилади. Ал-Балазурийнинг устозлари ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилинса, уларнинг кўплари муаллиф вафотидан тахминан 20 йилдан кўпроқ вақт олдин вафот этганликлари маълум бўлади. Бу эса ўз навбатида ал-Балазурий ушбу китобини касал бўлишидан анча аввал ёзганлигига далолат беради. Шунингдек, у келтирган ривоятларни бошқа асар муаллифлари Ибн Саъд ва Халифа ибн Хаййот маълумотлари билан

қиёсланса, уларни суннат ва тарих асарларида келтирилган аниқ ва ишончли маълумотлар билан мувофиқ равишда кўриш мумкин.

Шунинг учун унинг асарида келтирилган ривоятлар орасида заиф ва нотўғри маълумотлар учраса муаллифга эмас, балки унинг ровийсига талуклидир. Шу билан бирга, унинг “Фитналар ҳақидаги ҳодисалар”ни баён этишда ишончли муҳаддислар томонидан ривоят қилинган маълумотларга таяниб ёзилганлигини таъкидлаш зарур. Улар “Саҳиҳайн” даги Имом ал-Бухорий ва Имом Муслимнинг устозлари Аффон ибн Муслим (134/751-220/835 йиллар), Аҳмад ибн Иброҳим ад-Даврақий (168/784-246/860 йиллар), Абу Бакр ибн Аби Шайба (ваф. 235/849 й.) ва Абу Ҳайсама (ваф. 279/892 й.) кабилардир. Шунингдек, у Қосим ибн Салом (157/774-224/838 йиллар), Али ибн Муҳаммад ал-Мадоиний (135/725-225/840 йиллар), Муҳаммад ибн Саъд (784-845 йиллар), Али ибн Абдуллоҳ ал-Мадиний (161/778-234/849 йиллар), Мусъаб аз-Зубайр (156/773-236/851 йиллар), Муҳаммад ибн Ҳабиб ал-Бағдодий (ваф. 245/859 й.) ва Умар ибн Шабба (172/789-262/876 йиллар) каби ўзининг Бағдодлик устозларининг асарларидан унумли фойдалана олган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ал-Балазурий. Футуҳ ал-булдон. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-‘илмийа, 1403 х;
2. Ал-Балазурий. Ансоб ал-ашроф: 2 жилдли. – Байрут. 1977
3. Ибн Са‘д. ат-Табақот ал-кубро: 8 жилдли. – Байрут: Дор ас-садр, 1984-1988.
4. Ибн Надим. ал-Фихрист. – Байрут. 1970.
5. Халифа ибн Хаййот. ат-Та’рих. – ар-Рийод: Дор тойиба, 1968.

